

BOLALARNI BILISH JARAYONINI RIVOJLANTIRISHDA STEAM TEXNALOGIYASINING O’RNI

Asqarova Manzura Avazbekovna¹, Olimjonova Fotima G’olibjon qizi²

¹Namangan Davlat Pedagogika Instituti dotsenti, ²Namangan Davlat Pedagogika Instituti
tayanch doktoranti,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15730235>

Anotatsiya. Ushbu maqolada Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarda zamonaviy texnologiya hisoblanmish „STEAM“ texnologiyasining bolalarning bilish jarayoniga ta’siri va erishiladigan natijalari yoritilgan. Va shu bilan birgalikda bilish jarayoni sifatleri va bosqichlari ham bayon etilgan.

Kalit so’zlar: Texnologiya, metod, integratsiya, inovatsiya, idrok, orientr, model.

Annotation. This article discusses the impact of STEAM technology, which is considered a modern technology, on the cognitive process of children in preschool age and the results achieved. At the same time, the qualities and stages of the cognitive process are also described.

Keywords: Technology, method, integration, innovation, perception, reference point, model.

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние современной технологии STEAM на познавательные процессы детей и результаты, достигнутые у детей дошкольного возраста. При этом описываются также качества и этапы познавательного процесса.

Ключевые слова: Технология, метод, интеграция, инновация, восприятие, ориентир, модель.

Bugungi kunda ta’lim tizimida global miqyosda o’zgarishlar ro’ybermoqda. Ilg’or pedagogik yondashuvlar, yangi texnologiyalar va innovatsion metodlar yordamida bolalarning bilim olish jarayonini yanada samarali qilishga harakat qilinmoqda. Shu maqsadda, STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) texnologiyasining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Bu yondashuv, fan, texnologiya, muhandislik, san’at va matematika sohalarini birlashtirgan holda ya’ni sohalararo integratsiya orqali bolalarning bilim olish jarayonini rivojlantirishda muhim rol o’ynaydi.

Bolaning bilish jarayoni, dunyoni anglab tushunib yetish idrok bilan boshlanadi. Ob’ektlar va sezgilarni manipulyatsiya qilish orqali sensorli ma’lumotlar bolaning miyasiga kiradi. Bola rang-barang raqamlarni ko’radi, yumshoq o’yinchoqlarga tegadi, barcha buyumlarni anglaydi.. Idrokning rivojlanishi maktabgacha yoshdagi bolani muhim yutuqlarga olib keladi. Bular: - atrofdagi ob’ektlarni o’rganish asosida eng muhim xususiyatlarni aniqlash; - hissiy me’yorlarni shakllantirish va ulardan foydalanishni o’zlashtirish; - fazoviy orientatsiyani shakllantirish, chuqurlik, dastlabki matematik tushunchalar,geometric shakllar ,tabiat hodisalari,jismlarning fazoga nisbatan joylashuvi va boshqa tushunchalar; - vaqtni idrok etish va vaqt oraliqlarida orientatsiya; - san’at asarlarini idrok etish qobiliyati kabilar. 3 yoshga kelib, bola allaqachon murakkabroq hodisalarni va doimiy munosabatga kirishadigan ob’ektlarni tanib olish, eslash, idrok etish imkonini beruvchi ma'lum bir ma'lumot bazasiga ega bo'ladi. 5 yoshida bola o'z o'yinlarida barcha fazilatlarini namoyon qiladi. Barcha narsalarni diqqat bilan kuzatish orqali ko'proq ma'lumot olishga erishadilar. Katta maktabgacha yoshda idrokning intellektuallashuvi

sodir bo'ladi. Bu davrda tarbiyachi bolaga ob'ektni tekshirish yoki uning fazilatlarini aniqlash vazifasini qo'yadi. Hatto kerakli tafsilotlar bilan idrok etilgan narsaning nutqiy tavsifini so'raydi.

Bugungi kunda ta'lim tizimida global miqyosda o'zgarishlar ro'ybermoqda. Ilg'or pedagogik yondashuvlar, yangi texnologiyalar va innovatsion metodlar yordamida bolalarning bilim olish jarayonini yanada samarali qilishga harakat qilinmoqda. Shu maqsadda, STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) texnologiyasining ahamiyati tobora ortib bormoqda. Bu yondashuv, fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika sohalarini birlashtirgan holda ya'ni sohalararo integratsiya orqali bolalarning bilim olish jarayonini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

STEAM yondashuvi ta'lim tizimiga yangilik kiritgan va interaktiv o'qitish metodlarini taklif etgan pedagogik model hisoblanib. Bu model, bolalarga o'zlarini ilmiy va texnologik bilimlar bilan boyitish imkoniyatini beradi, ularning kreativliklarini oshiradi va muammolarni kompleks hal qilishga o'rgatadi. STEAM yondashuvi orqali bolalar o'quv jarayonida ilmiy tajribalar qilish, konstruktorlar va eksperimentlar yordamida yangi narsalarni o'rganish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu texnologiya bolalarga nafaqat o'qituvchi tomonidan berilgan bilimlarni olishga, balki o'z-o'zini o'rgatishga, analitik fikrlashni rivojlantirishga ham undaydi. Bu jarayonda texnologiya va san'atning o'zaro aloqasi, bolalarning innovatsion fikrlashini va kreativ yondashuvlarini kuchaytiradi. Misol uchun:

Kreativlikni rivojlantirishda STEAM texnologiyasining o'rni beqiyos. Bu texnologiya bolalarga san'at va muhandislik orqali ijodiy fikrlashni rivojlantirish imkonini beradi. O'quvchilar o'zlarining g'oyalarini amaliyotda sinab ko'rishadi, bu esa ularning ijodkorligini va yangi g'oyalar yaratishga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Muammolarni hal qilish ko'nikmalarini o'stirish jarayonida ham bu texnologiyaning o'rni bor. Bolajonlar turli sohalarida shu jumladan : ilm-fan va texnologiya sohalaridagi muammolarni hal qilish uchun kreativ yechimlar topishga harakat qilishadi. Bu jarayon, bolalarda tahliliy fikrlash va muammolarni echish bo'yicha qat'iyatni rivojlantiradi.

Tajribaviy O'qish: Bolalar amaliy ishlar orqali o'rganishadi, masalan, eksperimentlar o'tkazish, qurilmalar yaratish va ular orqali ilmiy bilimlarni olishadi. Bu tajribalar, o'quvchilarning tushunish va anglash qobiliyatlarini yaxshilaydi.

Interdistsipliner Yondashuv: Bu yondashuv bolalarga fanlararo aloqalarni o'rganish imkoniyatini beradi. Misol uchun, STEAMni ba'zi sohalarini misol uchun matematika va san'atni birlashtirish, ilmiy va texnik bilimlarni san'at bilan birlashtirish orqali yangi bilimlarni kashf etishga yordam beradi. Bu interdiscipliner yondashuv bolalarga turli sohalarini birlashtirish va yaxshiroq tushunish imkoniyatini yaratadi.

STEAM texnologiyasini ta'limda joriy etishning bir qancha afzalliklari mavjud:

1. O'quvchilarning Fikrlash Ko'nikmalarini Rivojlantirish: Bolalarni o'z fikrlarini ochiq-oydin ifoda etishga va tahlil qilishga undaydi. Bu esa, ularning mantiqiy fikrlash va ziddiyatli muammolarni hal qilish ko'nikmalarini oshiradi.

2. Yangi Texnologiyalarga Moslashish: O'quvchilarning ilm-fanning yangi texnologiyalari bilan tanishtiradi, moslashtiradi va amaliyotga tadbiiq etishga yordam beradi. Bu esa bolalarni zamonaviy talablarga mos ravishda ta'lim jarayonlarini o'zlashtirishlariga yordam beradi.

3. Hamkorlikda Ishlashni O'rgatadi: guruh bo'lib ishlashni, jamoaviy loyihalar yaratishni va birgalikda muammolarni hal qilishni o'rgatadi. Bu ko'nikmalar kelajakda ish joyida ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

Xulosa

Bolalarni bilish jarayonini rivojlantirishda STEAM texnologiyasining roli beqiyosdir. U bolalarga ilm-fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika kabi sohalarda chuqur bilimlarni olish imkonini beradi. Shuningdek, STEAM ta'limi o'quvchilarda kreativlik, tahliliy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. STEAM orqali bolajonlarning beshta sezgi analizatorlari va markaziy nerv sistemasidagi barcha miyyalarning birlashib o'zaro hamkorlikda teng ivojlanishiga yordam eradi. Bu texnologiya bolalarning zamon bilan hamnafas, eskilik sarqitida emas zamon talablari darajasida ta'lim olishlariga imkon beradi. Misol tariqasida shuni aytib o'tishim kerakki bugungi kunda rivojlanib borayotgan „Roboto texnika“ ham STEAM asosida rivojlangani hechkimga sir emas.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. O'zbekiston. Toshkent. 2022. 212-bet
2. ILK QADAM o'quv dasturi. Toshkent. 2022- yil
3. Mavlonova R, Rahmonqulova N, Matnazarova K, Shirinov M, Hafizov S. Umumiy pedagogika Toshkent-2018. 56-bet
4. Davlat talablari. Toshkent 2018
5. Rayimqulova M. Bolalardagi bilish jarayonini rivojlantirishda erkin tarbiya texnologiyasidan foydalanish metodikasi. PhD dissertatsiyasi. Toshkent-2023. 76-bet.